

Gansuense

植物分类学报

第19卷 第4期

ACTA PHYTOTAXONOMICA SINICA

1981年11月

琉璃草属新分类群

刘玉兰

(甘肃师范大学植物研究所)

NEW TAXA OF CYNOGLOSSUM L. FROM CHINA

LIU YU-LAN

(Institute of Botany, Gansu Teachers' University)

甘青琉璃草 新种

*Cynoglossum gansuense* Y. L. Liu, sp. nov.

Affinis *C. divaricato* Steph., sed foliis viridibus, lineari-lanceolatis, supra dense strigosis et hispidis; lobis calicis linearibus vel lineari-lanceolatis, 4—5 mm longis, fructiferis ad 13 mm longis, stellatim patentibus; dorso nuculae concavo, medio carinato sparsim glochidiato, margine incrassato elevato abundanter glochidiato differt.

Herba perennis 30—60 cm alta. Caules superne ramificati, basi vulgo lignosi, appresse vel patenter albo-strigosi et hispidi. Folia basalia ignota; folia caulina inferiora lineari-lanceolata, 9—15 cm longa, 1—2 cm lata, spice acuta basi sensim in petiolum attenuata, supra dense strigosa et hispida, subtus abundantissime albo-puberula, margine integra vel paulo undulata. Cymae terminales et axillares, paniculatae, ramis ascendentibus vel erecto-patentibus, bracteis lanceolatis; pedicelli 1—1.5 mm longi, post anthesin producti ad 1 cm longi; calyx 4—5 mm longus, lobis linearibus vel lineari-lanceolatis, extus dense antrorseque strigosis et hispidis, intus pilosis, fructiferis ad 13 mm longis stellatim patentibus, nuculis duplo longior; corolla caerulea, 3—5 mm longa, 3—6 mm diam., lobis rotundatis, fauce appendicibus 5 trapeziformibus instructa; antherae oblongae circ. 1 mm longae, 0.5 mm latae, filamentis brevissimis circ. 0.7 mm longis, medio corollae insertis; stylus conicus, persistens, 1.5 mm longus, 0.5 mm latus. Nuculae ovatae vel longe ovatae, 5—6.5 mm longae, ubique glochidiatae, marginibus incrassatae, elevatae, dorso concavae, carinatae.

Qinghai: Huangyuan, VII. 1957, P. C. Tsoong 8882 (Typus in Herb. Inst. Bot. Acad. Sin. conserv.); Huangzhong, S. X. Wang 1119; Datong, K. M. Liou 5939.

Gansu: Yungdeng, Y. Q. He 5302; Yuzhong, Y. Q. He 5969; Xiahe, K. T. Fu

本文承王文采先生审订,特此致谢。

931; Zhuoni, Q. R. Wang 15255; Min xian, T. P. Wang 4540.

Ningxia: Jingyuan, Q. Du 76-034; Longde, T. P. Wang 13031.

Sichuan: Zoigê, sine coll. 20561.

本种与大果琉璃草 *C. divaricatum* Steph. 相似,但叶绿色,线状披针形,上面有稠密的伏毛及硬毛;花萼裂片线形或线状披针形,长4—5毫米,果期达13毫米,星状展开;小坚果背面凹陷,中央有龙骨突起,锚状刺散生,边缘增厚而突起,锚状刺密生,二者极易区别。

青海: 湟源, 1957年7月, 钟补求8882(模式标本存中国科学院植物研究所标本室); 湟中, 王生新1119; 大通, 刘继孟5939。甘肃: 永登, 何业祺5302; 榆中, 何业祺5969; 夏河, 傅坤俊931; 卓尼, 王庆瑞等15255; 岷县, 王作宾4540。宁夏: 泾源, 杜庆76—034; 隆德, 王作宾13031。四川: 若尔盖, 采集者不明20561。

滇西琉璃草 新变种

*Cynoglossum amabile* Stapf et Drumm. var. *pauciglochidiatum* Y. L. Liu, var. nov.

A. var. *amabili* dorso nuculae medio carinato ad carinam tantum vel tota facie sparse glochidiato differt.

Yunnan: Weixi, alt. 2900 m, H. T. Tsai 59834; loco dicto, alt. 3650 m, H. T. Tsai 59632; loco dicto, alt. 2600 m, H. T. Tsai 75955; Lijiang, alt. 2800 m, T. T. Yü 15287; loco dicto, alt. 2700 m, IX. 1958, W. T. Wang 186 (Typus in Herb. Kunming. Inst. Bot. Acad. Sin. conserv.).

本变种与倒提壶 var. *amabile* 相似, 但小坚果背面中央有明显的龙骨突起, 稀疏的锚状刺通常排列于龙骨突起上或散生, 而后者小坚果背面无龙骨突起, 锚状刺密生, 二者易于区别。

云南: 维西, 海拔2900米, 蔡希陶59834; 同上, 海拔3650米, 蔡希陶59632; 同上, 海拔2600米, 蔡希陶75955; 丽江, 海拔2800米, 俞德浚15287; 同上, 海拔2700米, 1958年9月, 王文采186(模式标本存中国科学院昆明植物研究所标本室)。